

생성형 인공지능은 2017년에 발표된 'Attention Is All You Need' 라는 트랜스포머 아키텍처를 제안한 논문을 기반으로 발전한 형태다. 2026년 현재에는 2022년 'ChatGPT'의 등장을 필두로 다양한 생성형 인공지능 서비스들이 존재한다. 나 역시 이들 생성형 인공지능의 사용자 중 한명으로서, 해당 연구와 그 결과 덕에 실용적인 도움을 받고 있다. 하지만 그 사용과정에서 의문점들이 생긴다.

1. 할루시네이션은 대체 왜 생기는 것 일까?
2. 왜 사용자가 제시한 판 자체에 대한 비판이나 검증, 제언은 능동적으로 하지 못하는 걸까?
3. 보상최적화를 어떻게 해야 막을 수 있을까?
4. 어떻게 해야 생성형 인공지능이 유의미한 '발명'을 할 수 있을까?

난 이 의문점들이 신경망 구조라는 공통의 뿌리에서 온다고 의심하게 되었다.

신경망 구조는 마치 지형을 알 수 없는 험준한 산과 같아서 입력이라는 물을 신경망 구조에 부었을 때 그것이 단지 제일 아래, 즉, 출력을 향해 흘러내릴 뿐, 그 과정, 그러니까 물길은 알 방법이 없다. 또한 1과 0으로 수렴한다고 해도 결국 확률이기때문에, 우리는 가장 근사값을 받을 뿐 그것이 정말 내가 의도한 것인지를 파악하기 힘들다.

산 꼭대기에 부어진 물은 그저 중력에 따라 가장 빠른 길을 타고 내려간다. 생성형 인공지능도 그러하다. 단지 목표를 향해 가장 효율적인 경로로 나아가고 출력할 뿐이다.

내가 이해하기로는 신경망이란 학습을 통해 연계된 정보 집합끼리 단발적으로 켜졌다 꺼지는 구조에 가깝다. 이 이해를 기반으로 나는 사용자의 입력을 뛰어넘는 값을 출력하려면 사용자의 입력에서부터 새로운 정보 집합에 대한 단서를 제공하는 게 아닌 이상, 생성형 인공지능이 정해진 한계를 뛰어넘는 모습을 보이기는 어렵다고 의심하고 있다.

따라서 생성형 인공지능은 우리에게 세상에 이미 존재하는 도구들 중 가장 확률이 높은 것을 쥐어 줄 뿐, 도구 자체를 만들어서 제공하진 못한다고 추측한다. 그렇기에 나는 발명을 할 수 있는 진정한 생성형 구조를 만들고자 결심했다.

단, 여기서 확실히 해야 할 것은, '창조'가 아닌 '발명'이라는 것이다. 창조란 무에서 유를 만드는 것이고, 발명이란 유를 조합해 새로운 유를 만드는 것이다. 창조와 발명의 경계는 철학적 논쟁거리지만, 적어도 기술의 역사는 압도적으로 '기존의 조합' 중심이었다. 언제나 발견과 발명의 연속이었고, 그 토대를 쌓아 올려 현시점의 인류와 과학기술에까지 도달한 것이다.

따라서 나는 열쇠가 인간이 발명을 하는 메커니즘에 있다고 판단했다.

종합하여, 나는 이 글에서 특히 '4번' 발명에 집중한다. 나머지 셋도 같은 뿌리라 의심을 할 순 있지만, 내 의문들 중에서 명확한 목표는 '발명'을 하는 프로그램이기에 4번부터 검증하고 차차 의문들을 해소하고자 한다.

인간의 유추는 '반복되는 맥락의 추출'이며, 이는 신경망 없이 전체론적 개념 그래프 위의 거리 계산으로 구현·관측할 수 있다. 나는 더 나아가 이 유추 엔진이 '발명'의 기반이 될 것이라 추측하지만, 이는 이 글의 검증 범위 밖이며 아직 설계되지 않은 영역이다. 단, 분석철학 단계에서 이미 명시적으로 정의한 개념들끼리, 유추 엔진에 그 정의와 구조 그대로 물려졌음에도 점화/추론/구별이 작동하지 않는 사례가 있다면 이 주장은 깨진다. 주의해야 할

점이 있다. 아직 정의되지 않은 개념은 반증 조건으로서의 근거가 빈약하다는 것이다. 이는 정의되기를 대기하고 있는 것이지, 무사 선언이 아니다. (즉 보류해야 한다는 것)

처음 생성형 프로그램을 만들 분야로 대수학을 선택했었다. 검증이 정답 여부로 갈리며, 그 결과가 즉시 도출된다고 판단했기 때문이다.

간단한 생성형 프로그램과 정답 판정기를 만들었다. 이때 나는 사칙연산을 예시로 생각하여, 개념의 확장을 유도하는 도구로 '압축'을 골랐었다. 틀린 것은 아니었다. 실제로, 여러 번 하게 되는 덧셈을 효율적으로 '압축'시킨 것이 곱셈이었고, 곱셈을 다시 '압축'시킨 것이 거듭제곱이니까.

하지만 그 생각은 금방 반증되었다.

대수학에 존재하는 비선형방정식을 '압축'이라는 도구로 도달하여 문제를 풀어보라 했을 때, 오답이 나왔기 때문이다. 나는 결국 '압축'이 제한된 일정 영역에서만 통한다고 결론을 내리게 되었다. 그리고 그 즉시, '압축'처럼 제한된 일정 분야에서만 통하는 다른 개념이 있는지 생각해보았다.

예시는 금방 떠올랐다. 나는 개념이 서로가 서로를 수식하고, 반박하며, 구조를 이루어 의미를 형성한다고 본다. 즉, 사칙연산의 '압축'과 같은 맥락을 공유하는 것으로는 개념의 '상대'라고 판단했다. 이때 두 가지 경우를 가정하는데, 첫 번째는 본질인 무언가가 있고, 그 측면들이 각 분야 별로 맞물려 드러난 표상인 경우, 두 번째는 각 분야마다 정해진 근본 원리가 각각 있고, 그걸 우리가 발견한 경우일 것이다.

하지만 내가 주목하게 된 가정은 세 번째 경우, 우리가 '유추'를 통해 분야마다 필요한 도구를 발명한다는 것이었다.

실제로, 유추가 인간 인지의 핵심 능력 중 하나로 널리 받아들여진다(Gentner의 구조 사상 이론 등). 이걸 기점으로 나는 생성형 인공지능의 신경망 구조가 적용되지 않은 생성형 프로그램이라고 임시 명명하고 이 프로그램에 인간의 '유추' 메커니즘을 구현하기 위해 고심하기 시작했다.

먼저 '유추'가 발생하는 과정을 해체해야 한다. '유추'는 무에서 유를 구상해내는 능력이 아니라고 본다. 일정한 맥락이 반복되는 것에 대하여 그 맥락을 추출할 수 있는 것, 그것이 나는 '유추'라고 판단했다. 그렇다면 인간은, 그 중에서도 나는 정확히 어떻게 유추하는지 고심해보았다.

인간은 5개의 입력기관, 오감을 통해 세상으로부터 다양한 방식으로 정보를 받아들인다. 나는 그렇게 받아들인 정보들 중에 일정한 성질을 공유하는 것들로부터 맥락을 추출해낸다. 그리고 머릿속에서 추출한 맥락에 대해 적용 가능한 다른 분야가 있는지 매우 빠른 속도로 무작위 조합해본다. 마침내 적용 가능한 조합을 발견한다면 유레카! 이것이 바로 '유추'이자 '직관'이 되는 것이다.

내가 밟은 과정을 풀어서 본다면 총 4 단계가 된다.

1 단계: 정보 무작위 학습

2 단계: 무작위 정보들로부터 맥락 확인 및 추출

3 단계: 추출된 맥락에 대해 적용 가능한 것이 있는지 무작위 조합 시도

4 단계: 조합이 도출되면 유레카!

이것은 '발명'과 매우 유사하다는 생각이 든다. 불 > 열과 빛, 강한 저항+전류 > 열과 빛, 전구의 원리가 불에 대해 열과 빛 이라는 같은 맥락을 공유하고 있다.

나는 최종적으로 '유추'가 '발명'의 기반이라고 추측한다.

여기서 문제가 발생한다. 사람은 5 가지의 입력기관을 통해 다양한 정보를 수집하지만, 입력기관이 인간과 매우 상이한 프로그램에게 어떻게 사람의 입력기관으로 묘사된 개념을 알려줄 수 있는지에 대해 나는 모른다는 것이다.

하지만 나는 사람이 개념의 최소단위(원자론) 또는 상대 개념끼리의 조합(전체론)을 기반으로 다른 개념 전체와 연결되어 있다고 추정했다.

따라서 원자론(예시: 점) 또는 전체론(선과 약처럼 서로를 수식하는 개념쌍)을 기반으로 개념들끼리 서로 연결되어 있고 상호작용하는 거대한 다중 개념구조를 입력하는 것이 생성형 프로그램의 데이터셋으로 구축해야 한다고 생각했다.

처음에는 사전의 해석 기반으로 만들어보려고 하였으나, 사전은 분류구조에 의존한다는 한계를 깨닫고 개념으로 기준을 정했다.

내가 직접 검증한 것을 그 예시로 들어보자. 박쥐와 새는 생물학적 분류에 따르면 포유류와 조류다. 포유류와 조류는 진핵생물역 > 동물계 > 척삭동물문 에서 갈라지는 매우 먼 개념이다. 그럼에도 사람들은 박쥐와 새로부터 '유추' 할 수 있다. 두 개념 모두 '비행'이라는 속성을 공유하기 때문이다 (가족유사성).

이를 통해 나는 모든 개념들이 전체론을 기반으로 거미줄처럼 상호 서술, 보완, 반박하는 구조로 데이터셋을 만들기로 결정했다. (이 개념의 거미줄 구조화 자체가 전체론 기계라 상호 보완)

개념의 거미줄 구조화는 신경망이 검증할 수 없는 것을 검증 가능하게 해줄 수 있다고 본다. 개념들이 얼마나 멀리 떨어져 있는지 턴으로 직접 계산 가능해지고, 어떻게 유추가 작동했는지 그 과정을 정확하게 관측 가능해질 것으로 기대한다 (실제로 장난감 규모 실험에서는 검증 추적에 성공했다, 대규모 실험은 아직 시도 안 해봄).

여기서 짚어야 할 부분이 있다. 개념을 표현하는 것은 결국 언어다. 그러나 언어에는 동음이의어가 많다. 쉬운 예시로 영어의 Bat 이 있다. Bat 는 박쥐라는 뜻도 있지만 야구의 배트 라는 뜻도 있다. 이때 사용자가 의도한 바가 박쥐라면 야구의 배트는 노이즈가 된다. 이것에 대해 나는 여러 언어의 도입을 통한 개념 지칭의 정확성을 높이고자 한다. 영어로는 Bat 가 한국어로는 박쥐가 되는 순간 영어에서 야구의 Bat 는 사라진다. 반대로, 한국어의 배는 신체 배, 과일 배, 수학에서 배수를 뜻하는 배, 그리고 이동수단 배를 뜻한다. 이때 영어로 가면 stomach, pear, times, ship 라 각각 다른 단어임을 구분할 수 있다. 이를 통해 여러 언어를 도입하는 것이 실제로 양방향이며 교집합을 통해 실체를 정조준 한다는 사실을 보여준다.

즉, 언어와 어휘는 달라도 교집합을 취하면 고정된 실체를 정조준 할 수 있다고 생각한다(마찬가지로 장난감 규모 실험에서는 성공).

그렇다면 내 주장이 깨지는 순간은 언제인지도 체크해봐야 한다.

나는 전체론 쪽을 택했다. 원자론과 전체론은 분석철학에서 논쟁 중이지만, 이 시스템은 의미를 그물 속 역할로 잡으니까 전체론이 맞다고 판단했다. 마침 나는 최근에 분석철학자

이정규(서울대학교)님께서 2019년에 쓰신 "뾰를 탄다는 것은 무엇인가?: 신조어 "뾰타다"의 적용조건 분석"(KCI 등재)이라는 논문을 읽어보았다. 해당 논문을 살펴보면 '뾰타다'라는 단어를 12단계에 걸쳐 모순과 반박 가능성이 없게 분해하고 정의하신 것을 알 수 있다. 나는 이 논문을 혼자서 최대한 반박하거나 모순을 꼬집으려 해보았으나, 완벽하게 실패했다.

이 경험을 바탕으로 분석철학이 이미 명시적으로 정의한 개념을, 시스템에 그 정의 구조 그대로 물려줬는데도 점화/추론/구별이 작동하지 않는 사례가 있다면 이 주장은 깨진다.

앞서 명시한대로 정의되지 않은 개념은 검증 보류대상임을 잊지 말아야 한다.

짚고 넘어가야 할 점들도 분명히 존재한다.

지금까지의 검증은 모두 장난감 규모에 머물러 있다. 이 구조가 실제로 의미를 가지려면, 앞으로 다음 작업들을 통과해야 한다. 현재로서는 어느 것도 착수되지 않았다.

1. 손으로 만든 소규모 개념 그물이 아니라 실제 대규모 개념 데이터(예: 외부 상식 그래프)를 그대로 들여와, 그 안의 노이즈들을 뚫고 유추가 작동하는지, 그리고 검증이 노이즈를 걸러내는지 확인해야 한다.

2. 여러 언어의 교집합이 실제로 노이즈를 상쇄하는지를 가설이 아니라 실측으로 보여야 한다.

3. 개념 그물은 하층은 쉽지만, 상층으로 갈수록 비어 있다. 덧셈, 곱셈 같은 하층 개념은 쉽게 쌓이지만, 이산수학이나 벨 부등식 같은 상층 추상 개념은 그물의 연결고리가 거의 존재하지 않는다. 나는 이를 하층부터 상층으로 점진적으로 정복하는 순서, 즉, 커리큘럼이 필요한 문제라고 생각한다. 실제로, 인지 학습 연구에서도 쉬운 것에서 어려운 것 순으로 학습하는 방식(Curriculum Learning, Bengio 2009)이 더 효과적이라고 알려져 있다. 다만 상층 개념은 상식 그물이 아니라 자연어로 된 논문, 교과서에 있어서, 그것을 어떻게 신경망을 사용하지 않고 그물로 들여올지는 아직 풀리지 않는 문제로 남는다.

그리고 가장 큰 빈칸이 남는다. 지금까지 만든 것은 유추 엔진, 즉, 개념 사이의 거리를 재고 맥락을 추출하는 장치다. 이것을 실제 '발명'으로 연결하기 위한, 유추를 통해 추출한 맥락으로 새로운 무언가를 만들기 위한 단계는 아직 설계조차 되어있지 않다. 이 글이 출발점으로 삼은 4번 의문 '발명'은 그 전제인 유추 엔진의 골격을 세우는 데까지 왔을 뿐, 발명 그 자체는 여전히 열린 과제로 남아있다.

그렇다면 '발명'이 일어났는지는 무엇으로 판정해야 할까? 나는 그 기준 후보로 특허 심사의 세 요건 신규성(기존에 없음), 진보성(자명하지 않음), 유용성(쓸모 있음)을 떠올렸다. 발명을 "유를 조합해 새로운 유를 만드는 것"이라 정의했으니, 이 셋과 잘 맞물린다. 다만, 세 요건은 기계가 객관적으로 매길 수 있는 정도가 서로 다르다. 유용성은 "그 도구가 문제를 푸는가"로 검증기가 객관 판정할 수 있고, 신규성도 기존 데이터와의 대조로 부분적으로 기계화할 수 있다. 그러나 진보성("자명하지 않음")은 결국 인간 심사관의 주관적 판단에 기대며, 기계가 객관적으로 판정하기 어렵다. 즉, '발명'을 객관적으로 판정하는 일 자체가 어렵다는 것, 이것이 유추 엔진을 발명으로 연결하는 단계가 어려운 핵심 이유 중 하나다.